

Utilização do camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*) na determinação da toxicidade da água de produção de petróleo caracterizada no Estado de Sergipe

Use of Atlantic seabob (*Xiphopenaeus Kroyeri*) for determining toxicity of water used for characterized oil production in the State of Sergipe

Edison Barbieri*
Kennedy Alexandre Souza Aragão**

Carlos A. B. Garcia**
José do Patrocínio Hora Alves**

José R. L. Bispo**
Haroldo S. Dórea**

RESUMO: Foram avaliadas as características físico-químicas e a toxicidade aguda da água de produção de petróleo caracterizada no Estado de Sergipe, sobre juvenis do camarão-sete-barba (*Xiphopenaeus kroyeri*), expostos a diferentes diluições do efluente, por períodos de até 96 horas, tendo em vista a larga distribuição, grande importância econômica e ecológica dessa espécie, e os problemas de poluição aos quais as regiões costeiras produtoras de petróleo estão sujeitas. Foram utilizados 315 juvenis capturados no ambiente e deixados aclimatar por 30 dias em laboratório. O peso médio dos animais em cada aquário ficou entre 1,07 e 1,44 gramas, apresentando comprimentos entre 12,54 e 15,39 mm. Três réplicas de 15 indivíduos foram submetidas a uma das seguintes diluições: 0,0 (controle), 1,0%, 3,0%, 6,2%, 12,5%, 25% e 50%. Os indivíduos mortos foram retirados do aquário e contados às: 24, 48, 72 e 96 horas de exposição à água de produção de petróleo. As CL50 encontradas foram em média de 20,23%, para exposição de 24 horas; 13,12%, para 48 horas, 8,31%, para 72 horas e 4,73%, para 96 horas. Determinou-se ainda neste trabalho as concentrações de HPAs (Hidrocarbonetos poliaromáticos) e metais pesados existentes na água produzida. Os resultados de HPAs demonstraram predominância para o naftaleno (26,68mg/L), já para metais pesados as concentrações foram bem baixas. Os resultados demonstram claramente que mesmo em pequenas concentrações a água de produção é tóxica para o *X. kroyeri*.

DESCRITORES: Toxicologia industrial; Água – análise; Poluição da água; Metais pesados; *Xiphopenaeus*; Sergipe – HPAS; Camarão sete-barbas

SUMMARY: An evaluation was done of physical-chemical characteristics and the acute toxicity of the water used for characterized production of oil in the State of Sergipe using young Atlantic seabob (*Xiphopenaeus kroyeri*) exposed to different dilutions of the effluent one, for periods of up to 96 hours, in view of the wide distribution, great economic and ecological importance of this species, and the problems of pollution which the producing coastal regions of oil are subjected to. 315 young ones captured in the environment had been used and put to acclimatize during 30 days in laboratory. The average weight of the animals in each aquarium was between 1,07 and 1,44 grams, presenting lengths between 12,54 and 15,39 mm. Three replicas of 15 individuals had been submitted to one of the following dilutions: 0,0 (control), 1,0%, 3,0%, 6,2%, 12,5%, 25% and 50%. Dead individuals had been removed of the aquarium and counted after 24, 48, 72 and 96 hours of exposition to the water used in oil production. LC50s found had averages of 20,23% for exposition during 24 hours; 13,12%, for exposition during 48 hours, 8,31% for 72- hour exposition and 4,73% for 96 hours. One still determined in this work the existing concentrations of PAHs (polyaromatic hydrocarbons) and heavy metals in the produced water. The results of PAVs had demonstrated to predominance for the naphthalene (26,68mg/L), and as regards heavy metals the concentrations had been very low. The results demonstrate clearly that even in small concentrations the water used in oil production is toxic for the *X. kroyeri*.

KEYWORDS: Industrial Toxicology; Water-analysis; Water pollution; Heavy Metals; *Xiphopenaeus*; Sergipe – HPAS; Atlantic seabob

* Oceanógrafo. Mestre em Geologia pela USP. Doutor em Oceanografia pelo IO-USP. Docente do Centro Universitário São Camilo e do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe.

** Docentes do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe.

Introdução

Entre as substâncias tóxicas que chegam aos ecossistemas aquáticos, os poluentes orgânicos e inorgânicos levados diretamente por despejo de efluentes, ou transportados indiretamente pela chuva, merecem especial interesse, devido à eutrofização que geralmente provocam em corpos hídricos, ou devido à alta toxicidade que compromete a sobrevivência de vários organismos. Ultimamente, devido ao crescimento populacional e à intensificação das atividades petrolíferas que envolvem o litoral do Estado de Sergipe, a concentração de matéria orgânica e inorgânica tem aumentado de forma generalizada nos corpos d'água, em níveis que ameaçam a biota aquática e também os organismos terrestres que dela se suprem, incluindo o próprio homem. Neste contexto podemos enquadrar a Costa do Estado de Sergipe, onde a Petrobras lança seus efluentes derivados da produção de petróleo e principalmente água produzida.

Durante a produção de petróleo e gás há a liberação para o ambiente de um grande volume de água produzida (Henderson et al, 1999). A água produzida é a maior fonte de poluição relacionada às atividades petrolíferas (Stephenson, 1992), pois ela contém muitos contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, metais pesados e aditivos químicos (Higashi et al 1992).

Dentre os vários organismos sujeitos a tal contaminação os invertebrados têm sido reconhecidos há muito como um grupo sensível a variações de parâmetros ambientais (Barbieri et al, 1998, 2002). Para Welch (1980), os critérios de qualidade da água para esses animais são derivados principalmente de testes de laboratório e, em escala muito menor, de ensaios realizados em campo.

Apesar de os primeiros métodos de toxicologia aquática serem do final da década de 1950, os trabalhos na América do Sul ainda são incipientes quando comparados aos da América do Norte e Europa.

Poucas são as espécies aquáticas da região neotropical que têm sua sensibilidade determinada. Essa falta de dados de parâmetros toxicológicos leva à necessidade de serem utilizados dados bibliográficos sobre a toxicidade de determinados efluentes em condições ambientais muito diferentes das encontradas no Brasil. Neste trabalho foram utilizados juvenis do camarão-sete-barba (*Xiphopenaeus kroyeri*), expostos a diferentes diluições de água produzida, devido à grande importância econômica e ecológica dessa espécie. Além disso, a espécie escolhida possui uma larga distribuição geográfica, sendo registrada e obtida em toda a costa brasileira, além de ser de fácil captura e manutenção em laboratório.

Verifica-se, portanto, a necessidade da determinação dos níveis tóxicos de diversas substâncias em espécies nativas, principalmente de água produzida derivada da extração de petróleo e gás. Esses dados são de extremo interesse tanto nos programas de agentes tóxicos, como na avaliação de possíveis impactos ambientais de substâncias tóxicas sobre a biota aquática e suas possíveis implicações na preservação do meio ambiente.

O objetivo do presente trabalho foi determinar a toxicidade aguda da água de produção de petróleo para o camarão *X. kroyeri*, caracterizar a água produzida coletada no Estado de Sergipe em relação à identificação dos HPAs prioritários selecionados pelo USEPA, e dos metais pesados.

Materiais e métodos

Método para análise de HPAs (Hidrocarbonetos Poli Aromáticos)

As amostras de água produzida foram coletadas no Campo de Terra de Carmópolis, em Sergipe, após passarem por um processo de retirada do alto conteúdo de óleo. São amostras consideradas aptas para descarte no meio ambiente ou para serem reaproveitadas no processo de extração do petróleo. Essas amostras foram coletadas em frascos de vidro com tampa revestida de alumínio, preservadas e mantidas a 4°C até o momento da extração.

Os HPAs foram extraídos de amostras de 1 litro por extração líquido-líquido seguindo os métodos EPA 8270C e EPA 3510, adaptados ao nosso laboratório. Hexano foi usado como solvente extrator, sílica gel na etapa de *clean up* e a mistura hexano-cloreto de metileno como eluente. As análises dos HPAs realizadas em triplicatas por GC/MS da Shimadzu QP5050A com as seguintes condições: injetor *split/splitless* a 250°C, coluna DB-5 (30m x 0,25mm x 0,25mm) com programação de temperatura de 40°C (1 min), 25°C/min até 160°C, 10°C/min até 250°C, 2°C/min até 300°C (2 min). Hélio foi usado como gás de arraste e o volume de injeção de 1mL. O detector MS (EI 70 eV), interface a 280°C, foi operado no modo SIM com seleção m/z dos fragmentos dos HPAs entre 128 a 278.

Método para análise de Metais Pesados na água produzida

Para análise dos parâmetros foram utilizados frascos de polietileno convencional, lavado previamente com HCl 10% e mantidos em ácido até o instante da coleta. As amostras foram manti-

das em isopor com gelo, ao chegar ao laboratório foram filtradas através de membranas de acetato de celulose 0,45mm e conservadas à temperatura de -20°C até serem analisadas.

As medidas foram realizadas em um espectrofotômetro de absorção atômica, Shimadzu AA-6800, equipado com um corretor de background BGC-D₂. As determinações dos metais em questão foram realizadas em chama ar/acetileno. Todos os ajustes instrumentais foram os recomendados no manual do fabricante e usados os seguintes comprimentos de onda (nm): Cr 357,9; Cu 324,8; Pb 217,0; Zn 213,9; Mn 279,5; Ni 232,0; Co 240,7 e Fe 248,3 nm.

Em todas as análises foram utilizadas lâmpadas de cátodo oco. Quando necessário, foi utilizada a técnica de forno de grafite, exceto na determinação de Fe na qual foi utilizado o módulo de chama ar/acetileno, para a quantificação de elementos em concentrações muito reduzidas, visto que essa técnica aumenta a sensibilidade do método em cerca de 1.000 vezes em relação à absorção utilizando a chama. As análises foram realizadas em duplicata e a quantificação feita pelo método da adição padrão usando-se dois padrões. A escolha do método da adição padrão é justificada devido à complexibilidade da matriz a ser analisada, minimizando os efeitos de interferência causada pela mesma.

Métodos para avaliar a toxicidade

O método para o desenvolvimento dos testes de toxicidade foi baseado na 16ª edição do *Standard methods for the examination of water and wastewater* (APHA, 1989, 1992).

Os testes utilizando *X. kroyeri* foram realizados em sistema semi-estático com a renovação da solução-teste a cada 24 horas. A água

de diluição utilizada foi água do mar filtrada, e para a análise da toxicidade aguda da água de produção foram empregadas as seguintes diluições: 0,0 (controle), 1,0%, 3,0%, 6,2%, 12,5%, 25% e 50%. A escolha das concentrações foi baseada em testes prévios realizados com o objetivo de determinar a maior e a menor concentração, distribuindo-se as demais concentrações dentro desses limites.

Todos os aquários de 30 litros foram monitorados nos instantes: 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, e 96 horas, em relação aos seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade e mortalidade dos animais.

Os valores de pH situaram-se entre 7,70 e 8,20 em todos os ensaios. As variações do oxigênio dissolvido nos controles durante os ensaios situaram-se entre 7,5 a 7,8 mg O₂/L. O controle de temperatura durante os testes foi amplamente atingido, situando-se entre 25,0 e 25,5°C, pois os testes foram realizadas numa câmara de incubação com temperatura e foto-período de 12 horas controlados. A condutividade elétrica situou-se entre 220 a 31.000 µS/cm. A concentração de amônia na água produzida foi de 3.400 mg/L. As variações de pH, salinidade, oxigênio dissolvido e Amônia em relação às diluições e ao tempo de exposição estão na Tabela 1.

Variação do pH, amônia total, salinidade e oxigênio dissolvido em relação às diluições de água produzida utilizadas nos testes de toxicidade

DILUIÇÕES	PH	AMÔNIA (mg/L)	SALINIDADE	O ₂ DISSOLVIDO (mg/L)
0,0 (controle)	8,2	0,08	35	7,52
1%	8,2	57	35,5	7,56
3%	7,91	113	36	7,51
6,2%	7,97	215	36,5	7,80
12,50%	8,1	429	37,5	7,77
25%	8,0	855	40	7,65
50%	7,98	1.702	43	7,70
100%	7,7	3.400	48	7,50

TABELA 1

A análise biométrica dos espécimes de *X. kroyeri* revelou que, na primeira réplica as médias de comprimento situaram-se entre 12,54 e 15,39 mm. O peso médio dos animais em cada aquário situou-se entre 1,07 e 1,440 gramas. Utilizou-se 45 camarões para cada concentração, com três réplicas de 15 indivíduos cada, totalizando 315 indivíduos em todo o experimento. Cada réplica continha quinze camarões.

Para a avaliação do parâmetro mortalidade dos organismos, foram determinadas as CL(I)50/24h; CL(I)50/48h; CL(I)50/72h; CL(I)50/96h; isto é, concentração nominal do agente tóxico que causa mortalidade a 50% dos organismos em 24, 48, 72, e 96 horas de exposição nas condições de teste. A expressão dos valores nominais com a notação (I) segue a proposta de Lloyd e Tobby (1979). Foram considerados os testes em

que a mortalidade no controle não foi superior a 10% dos organismos testados.

Resultados

Os resultados para os hidrocarbonetos poliaromáticos foram obtidos pelo método do padrão externo e as curvas analíticas foram estabelecidas para cada HPA

no intervalo entre 2 e 50 mg/L. O método de regressão linear foi aplicado e as curvas tiveram coeficiente de determinação (R^2) > 0,990, mostrando uma correlação fortíssima, segundo a classificação para validação de métodos (Brito et al., 2003).

Amostras de água produzida de Carmópolis apresentaram os seguintes resultados para HPAs

(n=3): naphthalene (26,68mg/L), acenaphthene (0,44mg/L), dibenzothiophene (0,34mg/L), phenanthrene (0,01mg/L), anthracene (0,02mg/L), carbazole (0,03mg/L), cyclopenta [def] phenanthrene (0,01mg/L). Não foram detectados nas amostras: fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, crisano, perileno, benzo[a]pyrene, benzo[e]pireno e antraceno (Tabela 2). O

Análise de HPAs na água produzida, fragmentos m/z selecionados no gc/ms, limites de detecção e quantificação do método — campo de terra Carmópolis

HPAs	Conc. (µg/L)*	s	M/z	LD (µg/L)	LQ (µg/L)
1 Naphthalene	26,68	2,48	128	4,7.10 ⁻⁴	1,56.10 ⁻³
2 Acenaphthylene	0,44	0,09	152	5.10 ⁻⁴	1,67.10 ⁻³
3 Acenaphthene	0,34	0,07	154	2,4.10 ⁻⁴	8,2.10 ⁻⁴
4 Fluorene	0,01	0,001	166	8,3.10 ⁻⁴	2,78.10 ⁻³
5 Phenanthrene	0,02	0,003	178	1,57.10 ⁻⁴	5,25.10 ⁻⁴
6 Anthracene	0,03	0,005	178	2,2.10 ⁻⁴	7,4.10 ⁻⁴
7 Fluoranthene	0,01	0,003	202	2,7.10 ⁻⁴	8,9.10 ⁻⁴
8 Pyrene	ND	—	202	2,2.10 ⁻⁴	7,4.10 ⁻⁴
9 Benzo[a]anthracene dion	ND	—	228	2,73.10 ⁻³	9,09.10 ⁻³
10 Chrysene	ND	—	258	0,036	0,1219
11 Benzo[b] fluoranthene	ND	—	252	2,54.10 ⁻³	8,47.10 ⁻³
12 Benzo[k] fluoranthene	ND	—	252	2,31.10 ⁻³	7,69.10 ⁻³
13 Dibenzo[a,h] anthracene	ND	—	278	0,0375	1,25.10 ⁻³
14 Benzo[g,h,i] perylene	ND	—	276	0,032	0,1071

TABELA 2
* análise em triplicata s — desvio padrão ND — não detectado

Composição da Água Produzida no Campo de Carmópolis e em Plataformas de Produção de Óleo do Mar do Norte

PARÂMETROS MEDIDOS	CAMPO DE CARMÓPOLIS	MAR DO NORTE
	(A) µg/L	(Plataformas de Produção de Óleos) (B) µg/L
Bicarbonato	365 — 392	615
Cloreto	51.120 — 59.640	44.630
Sulfato	550 — 2.800	814
Sulfeto	0,635 — 0,753	0 — 1,2
Nitrato	< 0,001	1
Fosfato	0,006 — 0,017	0

TABELA 3
FONTES: (A) PETROBRÁS/E&P — SEAL/ASSEMA, 1996 (B) E&P FORUM, 1994

valor total de HPAs encontrados nas amostras foi de 27,51mg/L (RSD=9,31%).

Na Tabela 3 é mostrada a composição da água produzida em plataformas na região do Mar do Norte, comparando-se-a à dos campos de Carmópolis. O que se pode observar é que há uma grande variação na concentração de nutrientes, evidenciando mais uma

vez a necessidade de se conhecer a composição e concentração de metais pesados na água produzida da região em estudo.

De acordo com os dados da Tabela 4, constatou-se uma boa percentagem de recuperação das concentrações de metais adicionadas à amostra de água produzida. Na Tabela 5, constam os resultados das concentrações de metais, obti-

dos pela aplicação do método em amostras de água produzida.

Os resultados obtidos para os testes de toxicidade estão apresentados nas Tabelas 6 e 7. Nos ensaios com água de produção de petróleo para *Xiphopenaeus kroyeri*, constatou-se grande semelhança entre as três réplicas, nas quais os resultados foram reprodutíveis para os diversos períodos

Recuperação de metais usando espectrometria de absorção atômica por chama

METAL	CONC. ADICIONADA (ppm)	CONC. DO BRANCO (ppm)	CONC. RECUPERADA (ppm)	PERCENTAGEM (%)
Cu	5,0000	0,0075	4,9010	98,020
Zn	5,0000	0,0016	4,9420	98,840
Pb	5,0000	0,0018	5,1047	100,294
Co	5,0000	0,0248	4,9800	99,600
Ni	5,0000	0,0201	4,9860	97,920
Cr	5,0000	0,0830	5,2480	104,960
Mn	5,0000	0,0553	4,9420	98,840

TABELA 4
 Os resultados apresentados na tabela acima são médias de 5 determinações.

Composição da água produzida no Campo de Carmópolis e em plataformas de produção de óleo do Mar do Norte

PARÂMETROS MEDIDOS	CAMPO DE CARMÓPOLIS* (µg/L)	MAR DO NORTE (Plataformas de Produção de Óleos)* (µg/L)
Chumbo	$3,423 \times 10^{-3}$	< 0,5
Cobalto	$3,989 \times 10^{-3}$	< 1
Cobre	$1,3278 \times 10^{-3}$	< 0,001 – 0,1
Ferro	4,539	4,5 – 6
Manganês	$6,158 \times 10^{-2}$	não analisado
Níquel	$1,607 \times 10^{-2}$	< 0,3
Zinco	$2,789 \times 10^{-2}$	0,005 – 35
Cloreto	17.840	44.630
Potássio	4.000	não analisado
Sódio	9.202	não analisado
Dureza total, CaCO ₃	5.012	7.000
Salinidade, NaCl	29.403	58.501
Densidade a 20°C	$1,041 \times 10^3$	não analisado

TABELA 5
 * Resultados de análises (mg/L)

**Valores da toxicidade aguda para
Xiphopenaeus kroyeri da água de produção de petróleo
em diferentes períodos de exposição**

RÉPLICA 1	VALORES DE EC(I)50 % DE DILUIÇÃO	INTERVALO DE CONFIANÇA	
		LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR
24h	24,42	19,72	30,24
48h	13,12	9,59	17,96
72h	8,31	5,13	13,47
96h	6,14	3,54	10,66
RÉPLICA 2			
24h	17,36	12,93	23,30
48h	16,84	11,24	25,14
72h	10,11	6,62	15,44
96h	4,73	2,75	8,12
RÉPLICA 3			
24h	20,23	14,91	27,44
48h	11,27	7,47	17,02
72h	6,16	4,06	9,35
96h	3,62	2,49	5,25

TABELA 6

**Percentagem de mortalidade de *Xiphopenaeus kroyeri*
expostas por períodos de 24, 48, 72 e 96 horas a diferentes
concentrações (em % de diluição) de água de produção
de petróleo. Os valores são referentes a 3 testes para cada
concentração envolvendo 45 indivíduos em cada diluição**

DILUIÇÕES	24 HORAS	48 HORAS	72 HORAS	96 HORAS
0,0 (controle)	0,0	0,0	3,30	0,0
1%	0,0	6,66	20,00	26,66
3%	6,66	26,66	26,66	53,33
6,2%	13,33	33,33	46,66	60,00
12,50%	26,66	40,00	73,33	86,66
25%	53,33	73,33	86,66	100
50%	100	100	100	100
100%	100	100	100	100

TABELA 7

de exposição. Na tabela 6 estão indicadas as CL(I) 50 para *X. kroyeri*, em função do tempo de exposição as diluições à água de produção. Os valores médios obtidos CL(I) para as diluições de água produzida foram: em média de

20,23%, para o período de exposição de 24 horas; 13,12%, para 48 horas; 8,31%, para 72 horas; 4,73%, para 96 horas.

Na Tabela 7 encontram-se as percentagens dos valores de mortalidade registrados nas diferentes

diluições do poluente em função do tempo de exposição. Verificase que tanto o aumento da concentração quanto do tempo de exposição à água de produção resultaram em uma maior mortalidade. Para todos os tempos de exposição testados; a mortalidade atingiu níveis próximos a 54% após 24 horas e de 100% após 96 horas de exposição a 25% de água de produção. Após 24 horas de exposição a 50% de água de produção a mortalidade das *Xiphopenaeus kroyeri*, atingiu 100%.

Nas concentrações em que a quantidade foi de 1% de água produzida a mortalidade foi de 0,0% apenas para o tempo de exposição de 24 horas. Observando a tabela 7 deste teste nota-se um número acentuado de juvenis de *X. kroyeri* afetados, iniciando-se na concentração de 25% de água produzida após 24 horas, 12,50% após 48 horas e 6,2% para os tempos de exposição de 72 e 3% para 96 horas respectivamente.

Discussão

Nos últimos anos, vários estudos tem sido realizados para determinar a toxicidade aguda de diversos compostos químicos em muitas espécies de organismos. No caso do camarão é dada uma grande atenção aos espécimes cultiváveis, levando-se em consideração parâmetros ambientais tais como: pH, salinidade, oxigênio dissolvido, concentração de amônia etc. O camarão sete-barbas (*X. kroyeri*) não é utilizado em cultivos, mas representa um importante item nas pescarias brasileiras tanto industrial quanto artesanal.

Os efeitos de poluentes nos organismos vivos são, em geral, muito complexos, sendo resultados de interferências tanto físico-químicas do meio externo quanto das suas atividades vitais. Por

esse motivo, para a monitoração da qualidade ambiental é necessário que se avaliem efeitos sobre os organismos com implicações ecológicas importantes, mas que sejam, ao mesmo tempo, rapidamente identificáveis. Testes de CL50, por exemplo, que quantificam alterações nas taxas de mortalidade sob influências deletérias, são amplamente empregados para esse fim (Barbieri et al, 2002)

No presente trabalho, as diluições de água produzida testadas foram baseadas em trabalhos, nos quais os níveis de segurança foram determinados pelos índices de Sprague (1971), o qual corresponde a 10% da CL50 (96h). Entretanto, segundo Wasielesky (2000), essa estratégia de cálculo de níveis de segurança pode induzir a erros e comprometer as atividades de cultivos e, em nosso caso, a qualidade ambiental. Wasielesky observou que após 30 dias de exposição à amônia, a sobrevivência dos camarões no nível de segurança não apresentaram diferenças significativas em relação ao controle. No entanto, os resultados em termos de crescimento em peso úmido e biomassa final mostraram que até mesmo uma concentração tão baixa de 0,91 mg/L de amônia, que equivaleu a 1/4 do nível de segurança determinado por Ostrensky, Wasielesky (1995) para *Farfantepenaeus paulensis*, causou retardo nos níveis de crescimento da mesma.

Segundo Swedmark et al (1971), as variações morfofisiológicas apresentadas por diferentes organismos teste, podem gerar resultados discrepantes para um mesmo contaminante. A sensibilidade individual de um ser vivo é determinada por fatores hereditários. Não devem causar estranheza as diferenças de sensibilidade que se manifestam em raças e espécies diferentes. Isto signifi-

ca que o limite de toxicidade de uma substância determinada para peixes de uma população não deve ser obrigatoriamente o mesmo para os de outras.

A sensibilidade individual é também influenciada decisivamente pela idade do indivíduo, pois com o envelhecimento ocorrem modificações na atividade de diversas enzimas. Por isso, peixes juvenis são geralmente mais sensíveis frente a certas toxinas. Nos primeiros estágios de desenvolvimento os organismos apresentam uma maior sensibilidade, devido, provavelmente, a uma maior atividade mitótica durante essas fases (Swedmark et al, 1971). Além disso, na idade avançada a sensibilidade pode diferir bastante da média de toxicidade de um certo composto químico. A capacidade de absorção reduzida do estômago e do intestino pode diminuir a sensibilidade frente a algumas substâncias tóxicas (Barbieri et al, 2002). É mais comum, contudo, verificar que peixes com mais idade se mostram mais sensíveis a poluentes químicos do ambiente, pois nesses peixes a metabolização e excreção dos contaminantes se processa de modo mais lento.

Os resultados para água de produção de petróleo revelaram que as CL(1)50 em seus períodos de exposição estudados (24, 48, 72 e 96 horas) apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si indicando que os resultados eram reprodutíveis. Brendehaug et al. (1992), estudando a toxicidade de água produzida em três organismos — *Skeletonema costatum* (microalga), *Artemia salina* (crustáceo) e *Photobacterium phosphoreum* (bactéria) — constataram que a letalidade para *A. salina* situou-se abaixo de 20% de água produzida, a toxicidade foi mais alta para Microtox do que para a alga. Os valores de EC(50)

para água produzida variou entre 4,0 a 5,5% para Microtox. Já os valores médios de EC(50) para *Skeletonema costatum* foi de 28% de água produzida. Neste trabalho, a toxicidade para *X. kroyeri* situou-se abaixo de 26% de água produzida em 24 horas de exposição, semelhantes aos encontrados por Brendehaug para *A. salina*. Os valores obtidos por Henderson et al. (1999) estudando a toxicidade de água produzida utilizando Microtox variaram entre 5% e 12% em 24 horas de exposição.

Autores como Raimondi, Schmitt (1992), Osenberg et al (1992), Krause (1993), e Krause et al (1992) estudaram os efeitos de água produzida sob vários invertebrados e constataram o aumento da toxicidade com o aumento da concentração. Raimondi & Schmitt (1992) expuseram larvas de *Haliothis rufescens* em diferentes distâncias da fonte de água produzida (5, 10, 50, 100, 500, e 1.000 m) e constataram que o efeito foi pronunciado até 500m da fonte. Osenberg et al. (1992) encontraram uma diminuição no crescimento de *Mytilus californianus* (molusco) e de *M. edulis*, mesmo a 1000 m de distância da fonte liberadora de água produzida.

Animais aquáticos são muito sensíveis a alguns HPAs, e dentro de uma ampla faixa de espécies aquáticas, a toxicidade aumenta com a massa molecular e com K_{ow} (coeficiente de partição de uma determinada substância entre octanol e água). Devido à fototoxicidade, o efeito imediato dos HPAs em peixes e invertebrados aquáticos expostos a níveis de ppb na água é sobre a respiração (Crosby, 1998).

A absorção de energia ultravioleta pelos HPAs, seguida pela transferência da energia para o oxigênio molecular, resulta na destruição das membranas branquiais. Isto tem uma implicação ecológica importante, devido aos

derramamentos de óleos em águas doces e salgadas (Crosby, 1998).

Crosby (1998) apresenta valores de toxicidade de alguns HPAs em animais aquáticos. A LC₅₀ para os poliqueta *Neanthes* submetidos ao naftaleno foi de 3,8 mg/L em 96 horas de exposição, e 2 mg/L para *Cyprinodon* em 24 horas. Já para o camarão do gênero *Palaemonetes* em 96 horas de exposição a LC₅₀ foi de 2 mg/L. Fluoreno e fenantreno apresentaram valores inferiores a 2 mg/L para essas mesmas espécies em testes de 96 horas.

Na análise de HPAs na água do mar depois de um derramamento de óleo na ilha de Rhode, EUA, foram encontrados valores totais de HPAs entre 21,9 a 115 µg/L (Reddy, Quinn, 1999). Em águas da costa brasileira, têm sido encontrados valores de até 31,2 µg/L (CENPES, 2001).

Os resultados apresentados para HPAs demonstram que o processo de purificação da água produzida no Campo de Terra de Carmópolis tem permitido sobretudo a eliminação de grande quantidade dos compostos mais leves, haja vista que o naftaleno está presente na água produzida na ordem de 500 mg/L no Mar do Norte (UTVIK, 1999)

Comparando a água produzida no campo de Carmópolis com as águas produzidas em plataformas de produção de óleo do Mar do Norte, os resultados dos parâmetros analisados indicam que a composição da água de Carmópolis está dentro do intervalo de variação da composição das águas produzidas em plataformas no Mar do Norte.

Levando em consideração que a produção de petróleo provoca a

produção de água em grandes quantidades, que essa água apresenta composição complexa e variável e propriedades potencialmente tóxicas, e considerando também os limites atualmente impostos pela legislação ambiental, e os custos de tratamentos necessários para atingir esses limites, é de grande importância que a água produzida seja aproveitada na própria produção de petróleo (recuperação secundária) e/ou em outros processos industriais vizinhos, que possam utilizar essa água sem a necessidade de realizar tratamentos muito caros.

Do ponto de vista ambiental, o descarte de água produzida em terra não é uma boa opção, devido aos riscos de contaminação do solo e poluição de cursos d'água e de aquíferos sub-superficiais, além de ser muito difícil e cara a descontaminação.

REFERÊNCIAS

- Alabaster JS, Lloyd R. Water quality criteria for freshwater fish. London: Butterworks; 1980. 297 p.
- APHA — American Public Health Association. Standard methods of the examination of water and waster. 16 th ed. New York: APHA; 1985.
- APHA — American Public Health Association. Standard methods for examination of water and wastewater. 16 ed. Washington: APHA; 1992.
- APHA — American Public Health Association. Standard methods for examination of water and wastewater. 18 ed. Washington: APHA; 1992.
- Barbieri E, Phan VN, Gomes V. Efeito do DSS, dodecil sulfato de sódio, no metabolismo e na capacidade de natação de cyprinus carpio. Rev Bras Biol 1998;58(2):263-27.
- Barbieri E, Phan VN, Gomes V. Efeito do LAS-C12 no metabolismo de rotina de tainhas em função da temperatura em três salinidades. In: Espindola ELG, Paschoal CB, Oliveira Neto A, Rocha O. Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI. São Carlos: RiMa; 2000a. 380 p.
- Barbieri E, Phan VN, Gomes V. Linear alkylbenzene sulphonate, on metabolic rate and swimming capacity of ciprinus carpio. Ecotoxicol Environ Rest 2000b;3(2):69-75.
- Barbieri E, Serralheiro PAC, Rocha IO. Alteration of centropomus paralelus exposed to LAS-C12 (dodezil benzene sodium sufonate). Cadernos 2001;7(2):56-66.
- Barbieri E, Oliveira IR, Serralheiro PAC. The use of metabolism to evaluate the toxicity of dodecil benzen sodium sulfonate (LAS-C12) on the mugil platanus according to the temperature and salinity. J Exp Mar Biol Ecol 2002;277:109-127.
- Brito NM, Polese L, Ribeiro, ML. Validação de métodos analíticos: estratégia e discussão, pesticidas. Rev Ecotoxicol Meio Ambien 2002;13:129-146.

- Brendehaug J, Johnsen S, Bryme KH, Gjose AL, Eide TH, Aamot E. Toxicity testing and chemical characterization of produced water — A preliminary study. In: Ray JP, Engelhardt FR, editors. Produced water technological? Environmental issues and solutions. New York: [s.n.]; 1992. p.248-256.
- Capuzzo JM, Morroe MN, Widdows J. Effects of toxic chemicals in the marine environment: predications of impacts from laboratory studies. *Aquat Toxicol* 1988;11:303-311.
- Carr RS, Carran MD. Evaluation of the archiannelid *dinophilus gyrociliatus* for use in short-term life-cycle toxicity tests. *Environ Toxicol Chem* 1986;5:703-712.
- CENPES. Monitoramento ambiental da atividade de produção de petróleo na Bacia de Campos, etapa de pré-monitoramento, Petrobrás — Relatório final. [S.l.]: CENPES; 2001. 222 p.
- CETESB. Água do mar-teste de toxicidade crônica de curta duração com *lytechinus variegatus*, lamarck, 1816. São Paulo: CETESB; 1992. 20 p. [Norma Técnica L5. 250].
- Chapman PM, Long ER. The use of bioassay as part of a comprehensive approach to marine pollution assessment. *Mar Poll Bull* 1983;14(3):81-84.
- Crosby DG. Environmental toxicology and chemistry. New York: Oxford; 1998. 336 p.
- Delavechia ML. Tolerância a íons cúpricos em acará, *geophagus brasiliensis*, (quoy, guimard, 1824)- pisces, cichlidae [dissertação]. São Carlos: UFSCar; 1981. 272 p.
- Eisler R, Hennekey RJ. Acute toxicities of Cd²⁺, Cr⁶⁺, Hg²⁺, Ni²⁺, and Zn²⁺ to estuarine macrofauna. *Arch Environ Contam Toxicol* 1987;6:315-323.
- Environnement Canada. Méthode d'essai biologique: méthode de référence pour la détermination de la létalité aigue d'effluents chez la truite arc-en-ciel. Ottawa: Environnement Canada; 1990b. 22 p. [Série de la protection de l'environnement].
- Henderson SB, Grison SJW, Johnson P, Roddie BD. Potential impact of production Chemicals on the toxicity of produced water discharges from north sea oil platforms. *Mar Pollut* 1999;38(12):1141-1151.
- Higashi RM, Cherr GN, Bergens CA, Fan TWM. An approach to toxicant isolation from a produced water source in the Santa Barbara Channel. In: Ray JP, Engelhardt FR, editors. Produced water: Technological environmental issues and solutions. New York: Plenum Press; 1992. pp.223-233.
- ISO — International Standard Organization. Water quality determination of the acute lethal toxicity of substances to a fresh water fish (brachydanio rerio hamilton-buchananu teleostei, cyprinidae) — Part II — Static method. [S.l.]: ISSO; 1982b. 7 p. [ISO/DIS 7346/2].
- Krause PR. Effects of produced water on reproduction and early life stages of the purple sea urchin (*strongylocentrotus purpuratus*): field and laboratory tests [dissertação]. [S.l.]: UCSB; 1993. 140 p.
- Krause PR, Osenberg CW, Schmitt RJ. Effects of produced water on early life stages of a seaurchin: stage-specific responses and delayed expression. In: Ray JP, Engelhardt FR, editors. Produced water: Technological environmental issues and solutions. New York: Plenum Press; 1992. pp.431-444.
- Liber K, Gangl TD, Heinis LJ, Stay FS. Lethality and bioaccumulation of 4-nonylphenol in bluegill sunfish in littoral enclosures. *Environ Toxicol Chem* 1999; 18(3):394-400.
- Lloyd R, Tooby TE. New terminology required for short-term static fish bioassay LC(I)50. *Bull Environ Contam Toxicol* 1979;22:1-3.
- Long ER. An assesment of marine pollution in Puget Sound. *Mar Pollut Bull* 1982;13:380-383.
- Moore JW. Inorganic contaminants in surface water. New York: Spring-Verlag; 1990. 334 p.
- Moore JW, Ramamoorthy S. Heavy metals in natural waters. New York: Spring-Verlag; 1984. 268 p.
- Nipper MG. Toxicity test with marine organism: development and application and biological monitoring. Salvador: [s.n.]; 1989. [Internacional Woorkshop].
- Nipper MG, Prosperi VA, Zamboni NS. Toxicity testing wity coastal species southeastern Brazil. Echinoderm sperm and embryos. *Bull Environ Contam Toxicol* 1993;50:646-652.
- Osenberg CW, Schmitt RJ, Holbrook SJ, Canestro D. Spatial scale of ecological effects associated with an open coast discharge of produced water. In: Ray JP, Engelhardt FR, editors. Produced water: Technological environmental issues and solutions. New York: Plenum Press; 1992. pp.387-402.
- Ostrensky A, Wasielesky W Jr. Acute toxicity of amonia to various life atrages of the São Paulo shrimp *penaeus paulensis* perez-farfante, 1967. *Aquaculture* 1995;132:339-347.
- Paasivirta J. Chemical ecotoxicology. USA: Lewis Publishers; 1991. 209 p.
- Pantini C, Spret N, Maggitti MC, Germani R. Acute toxicity of some synthetic cationic and zwitterionic surfactants to freshwater amphipod *echinogammarus tibaldii*. *Bull Environ Contam Toxicol* 1995;55:179-186.

UTILIZAÇÃO DO CAMARÃO SETE-BARBAS (*XIPHOPENAEUS KROYERI*)
NA DETERMINAÇÃO DA TOXICIDADE DA ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
CARACTERIZADA NO ESTADO DE SERGIPE

- Ray JP, Engelhardt FR. Produced water: technological, environmental issues and solutions. [S.l.]: Kluwer; 1993.
- Raimondi PT, Schmitt RJ. Effects of produced water on settlement of larvae: field tests using red abalone. In: Ray JP, Engelhardt FR, editors. Produced water: Technological environmental issues and solutions. New York: Plenum Press; 1992. pp. 415-430.
- Reddy CM, Quinn JG. GC-MS Analysis of total petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons in seawater samples after the North Cape oil spill. *Mar Pollut Bull* 1999;38(2):126-135.
- Stephenson MT. A survey of produced water studies. In: Ray JP, Engelhardt FR, editors. Produced water: Technological environmental issues and solutions. New York: Plenum Press; 1992. pp.1-11.
- Swedmark M, Braaten B, Emanuelsson E, Granmo A. Biological effects of surface active agents on marine animals. *Mar Biol* 1971;9:183-201.
- Tarzwel CM. Bioassays to determine allowable waste concentrations in the aquatic environment. Measurement of pollution effects on living organisms. *Proc Royal Soc London B* 1971;177:279-298.
- Ward GS, Parrish PR. Manual of methods in aquatic environment research: toxicity tests. [S.l.]: FAO; 1982. 23p. [FAO Fish. Tesch. Pap. N. 185].
- United States Environmental Protection Agency. Test methods on-line — USEPA 8270C: semivolatile organic compounds by gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS). Available from: <http://www.epa.gov>.
- United States. Environmental Protection Agency. Test methods on-line — USEPA 3510: semivolatile and nonvolatile organics. Available from: <http://www.epa.gov>.
- Utvik TIR. Chemical characterization of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea. *Chemosphere* 1999;39(15):2593-2606.
- Van EG, Mond R, Hambling S, Marshall S. Bioconcentration, biotransformation, and chronic toxicity of sodium laurate to zebrafish (*danio rerio*). *Environ Toxicol Chem* 1999;18(3):466-473.
- Vanhaecke P, Persone G, Klaus C, Sorgeloos P. Research on the development of a short term standard toxicity test with artemia nauplii. In: Persone G, Sorgeloos G, Roels O, Jaspers E, editors. The brine shrimp artemia: morphology, genetics, radiobiology, toxicology. Belgium: Universal Press; 1980. p.263-285.
- Veiga LF. Avaliação da faixa de sensibilidade de artemia salina ao lauril sulfonato de sódio. Rio de Janeiro. PETROBRAS; 1989. 64 p.
- Wasielesky W Jr. Cultivo de juvenis do camarão-rosa *farfantepenaeus paulensis* no estuário da Lagoa dos Patos [tese]. Rio Grande: Fundação Universidade do Rio Grande; 2000.
- Washburn L, Stone S, Macintyre S. Dispersion of produced water in a coastal environment and its biological implications. [s.l.]: Continental Shelf Research; 1999. p.57-78.
- Welch EB. Ecological effects of wastewaters. Cambridge: University Press; 1980. 343 p.
- Waelke CE. Development of a receiving water quality bioassay based on the 48 hour Pacific oyster (*cassostrea gigas*) embryo. Washington: Wash. Dept. Fish; 1972. 93 p.

Recebido em 3 de agosto de 2004
Aprovado em 2 de setembro de 2004